

Dijital Dünyada Çocuk Yetiştirmek Ebeveynler İçin İpuçları*

Raising Young Children in A Digital World: Practical Tips For Parents

Çev: Gülsüm EKİNCİ

Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayıncılık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı.,
gulsumekinci2@gmail.com, 0000-0003-2388-9319

Ekran kullanımını sınırlayın: 2-5 yaş aralığındaki çocukları günde -en fazla- bir saatle sınırlandırın. 18-24 aylık çocukları (FaceTime, Skype vb.) görüntülü konuşmalar dışında dijital medya ile başa bırakmayın.

Sadece niceliği değil niteliği de önceleyin: Çocukların teknolojiyi nasıl kullandığı, harcadıkları saatlerden daha önemlidir. Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesini sağlayacak içerikleri ve mecraları araştırın.

Siber kavrayışınız yüksek olsun: İnternet teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek bilgilerinizi güncelleyin ve çevrimiçi nasıl güvende olacağınızı bilin. Çevrimiçi ortamlarda çocuğunuzu destekleyebileceğiniz ve izleyebileceğiniz ebeveyn denetleme uygulamalarını edinin.

Çocuğunuzla konuşun: Çevrimiçi ortamlarda gezinmeye başladığı yaştan itibaren teknolojiyi kullanım şekli ve çevrim içi güvende kalma ile ilgili stratejiler hakkında sohbet edin. Vakit geçirmekten hoşlandıkları çevrim içi ortamları size göstermelerini isteyin ve kendiniz de deneyin. Web sitelerini veya uygulamaları kullanırken nasıl yardım alabileceğini öğretin.

Teknolojiyi erkenden öğretmek mecburiyeti hissetmeyin: Günümüzde kullanımı o kadar basit ki, çocuklar büyürken teknolojiyi nasıl kullanacaklarını da kolayca çözecektir.

Ailece bir plan yapın: Teknoloji kullanımıyla ilgili kuralları belirleyin; mesela-yatmadan önce teknolojiden arınmış mekân ve vakitleri netleştirin. Kullanılmadığında TV ve diğer cihazları kapatın ve yatak odası gibi evinizde teknolojiden arınmış alanlar oluşturun/planlayın.

Teknoloji kullanımını dengeleyin: Çocuklarınızı sakinleştirmek için teknolojiyi kullanmaktan kaçının. Fiziksel ve zihinsel, eğlenceli aktivitelerle denge kurun.

Önce siz teknolojiyi doğru kullanın: Ve çocuğunuza, kendi zamanını farklı yollarla geçirebileceğini gösterin. Çocuğunuz muhtemelen sizden gördüklerini kopyalayıp taklit edecektir.

*Amerikan Pediatri Akademisi tarafından 2018 tarihinde önerilen ve The Telethon Kids Institute tarafından hazırlanan bir eğitim materyali, <https://colab.telethonkids.org.au/SysSiteAssets/media-docs---colab/parent-tips--children-and-digital-technology.pdf> adresinden edinilmiştir, Erişim Tarihi: 29.08.2023.

Bu eğitim materyalini hazırlayan enstitü, materyale kaynaklık eden esere ilişkin olarak da şu notu paylaşmıştır: "Reference: Wrobel, A. (2019). Young children's use of digital technologies: Risks and opportunities for early childhood development [CoLab Evidence Report]."

Teknoetkiyi (teknofrans) azaltın: Çocuklarınızla geçireceğiniz zamandan çalmasına izin vermeyin. Teknolojiyi -siz meşgulken çocuğunuzu oyalayacak bir oyuncak gibi değil- çocuğunuzla iletişime/etkileşime geçmenize fırsat veren bir araç olarak kullanın.

Dijital dünyanın en iyi rehberi siz olun: Çocuğunuzun teknoloji kullanımını yakından izleyin ve destekleyin. İlgi gösterin, yardım teklif edin ve sorular sorun. Gördükleriyle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi anlamasına yardım edin.

Ek Bilgi ve Kaynakça

Best apps: Recommendations for families <https://www.common sense media.org/app-lists>

Best websites: Recommendations for families

<https://www.common sense media.org/website-lists>

Create your Family Media Plan

<https://www.healthy children.org/English/media/Pages/default.aspx>

Good apps, games, TV shows, movies and YouTube for children

<https://raising children.net.au/school-age/play-media-technology/media/good-apps-games-movies-school-age>

Healthy digital media use habits for babies, toddlers & pre-schoolers

<https://healthy children.org/English/family-life/Media/Pages/Healthy-Digital-Media-Use-Habits-for-Babies-Toddlers-Preschoolers.aspx>

How to use parental controls to maximise online safety in your home <https://esafety.gov.au/parents/skills-advice/taming-technology>

Parents and screen time: Role-modelling for children

<https://raising children.net.au/grown-ups/family-life/media-technology/parent-technology-use>

Posting photos and blogging about your child online

<https://raising children.net.au/grown-ups/family-life/media-technology/posting-photos-of-children>

Shared screen time: Why it's good for you and your child

<https://raising children.net.au/school-age/play-media-technology/screen-time-healthy-screenuse/shared-screen-time>